

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИНОНИМИЯ В СТРУКТУРНО- СИСТЕМНОЙ ПАРАДИГМЕ

Иброхимова Наимахон Илёсжон кизи

Магистрантка 2 курса направления Лингвистика: русский язык

Мухиддинов Анвар Гофурович

Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор Ферганский
государственный университет

Аннотация. В статье рассматриваются процессы возникновения и разрушения синонимии в диахроническом аспекте между языками единиц двух уровней - лексического и учебного. При этом оба уровня взаимосвязаны и взаимообусловлены, так как изменения на одном из них обязательно происходят на другом. Важная роль отводится значению контекста в изучаемых процессах. Признавая символический характер языка как экспонента языковой картины мира его носителей, авторы анализируют причины сближения и расхождения значений в разные временные промежутки как одного и того же слова, так и одного корня разных аффиксных лексем. Материалом для исследования послужили глаголы лексикосемантической группы «Глаголы помещения предмета куда-либо в результате определенного действия», взятые в одном контексте из списков жизнеописаний русских святых Бориса и Глеба, созданных в разное время. времен и впоследствии переведены с древнерусского на современный русский язык. Основным критерием отбора языкового материала был принцип взаимозаменяемости лексем в одних и тех же контекстах, так как по отношению к диахронической синонимии он является принципиальным и объективно отражает языковую ситуацию рассматриваемого языкового периода. В ходе исследования авторы приходят к выводу, что на развитие синонимических отношений между

анализируемыми глаголами «обертеть», «увертеть» и «ввертеть» повлияли грамматические характеристики лексем и их лексическое значение, связанное с контекстуальным употреблением. Причем частотность или необычность их употребления связана не только и не столько со словарным значением, сколько с жанром текста, в котором употребляется тот или иной глагол.

Ключевые слова: синонимия, диахрония, словообразовательный синоним, русский язык.

Язык есть знаковая система, этот постулат в языкознании общепризнан и не подлежит сомнению. Но знаковая система языка — это система особого рода, элементами которой являются материальные объекты для передачи информации. В соответствии с этим знаками называются не все языковые единицы, а только те, которые обладают двусторонностью - имеют план выражения и план содержания передачи информации. Представление человека о действительности, запечатленное в языковых единицах, называется языковой картиной мира. Языковая реализация человеческой мысли, чувства, личного отношения к происходящему является частью языковой картины мира либо отдельного человека, либо языкового сообщества в целом.

Изучение связи между концептуальной и языковой картинами мира позволило как отечественным, так и зарубежным лингвистам принять постулат о том, что язык является как орудием создания, развития, хранения (в виде текстов) культуры, так и своей частью, так как с помощью языка они создают объективно существующие произведения материальной и духовной культуры. Изучение процесса получения, фиксации и передачи информации посредством языка является одним из важнейших вопросов, решаемых в рамках такого раздела языкознания, как когнитивная лингвистика.

Современное состояние всех языковых систем является результатом длительного и плодотворного развития отдельных ее элементов на протяжении определенного периода времени. Изменения, происшедшие в

языке, наиболее ярко отражаются, несомненно, в его лексической системе, которая, в свою очередь, очень чувствительна к изменениям в жизни общества и страны в целом. Развитие словарного запаса в то же время связано с развитием словообразовательной системы языка и протекает при ее непосредственном участии. Можно сказать, что словообразование является двигателем большинства лексических процессов, так как оно является основным средством образования новых слов в синтетических языках, в частности в русском, и, таким образом, служит для обогащения словарного запаса.

Но, говоря о влиянии словообразования на лексику, нельзя не отметить влияние лексики на словообразовательную систему языка. Под влиянием лексического значения слова возможно изменение словообразовательного значения образующего его аффикса - с узкого на более широкое и наоборот. Такие отношения между двумя системами приводят к развитию синонимических отношений между одноосновными разноаффиксными лексемами и к такому явлению, как словообразовательная синонимия. Диахронический подход позволяет создать объективную картину этих процессов.

В языкознании существуют разные подходы к определению синонимии вообще и словообразовательной синонимии в частности. На наш взгляд, при определении понятия «словообразовательный синоним» следует учитывать общее типовое значение и общее словообразовательное соотношение слов, а также их способность к взаимозаменяемости, то есть словообразовательные синонимы. следует понимать как различные аффиксные образования, характеризующиеся общим типическим значением и общим словообразовательным соотношением, сходные по значению и взаимозаменяемые в одинаковых или сходных контекстах лексической сочетаемости. Принцип взаимозаменяемости в данном случае очень важен, так

как в определенных контекстах возможна именно контекстуальная, или речевая, синонимия лексем, не являющихся синонимами в языковой системе. Это особенно важно учитывать при диахроническом подходе к изучению синонимии. В ходе развития языка разрушаются широкие синонимические связи, существующие между одноосновными разноаффиксными лексемами и поддерживаемые на определенном этапе контекстом употребления, так как язык в конечном счете стремится конкретизировать значения и разрушить многозначность. . Это приводит к тому, что словообразовательные синонимы часто расходятся по значениям до такой степени, что их становится трудно квалифицировать как синонимы, так как они перестают удовлетворять одному из основных условий - взаимозаменяемости в однотипных контекстах.

Этот процесс можно проиллюстрировать с помощью диахронического анализа некоторых глаголов лексико-семантической группы «Глаголы помещения предмета куда-либо в результате определенного действия», взятых из разновременных копий текста о биографии Русские святые Борис и Глеб. В рамках этой группы мы рассмотрим историю развития синонимических отношений и их распада в глаголах обернуть (обернуть) – увертеть – ввертеть. В этом случае мы возьмем за отправную точку состояние названных глаголов в древнерусский период и затем рассмотрим изменения, происходившие с ними в последующие периоды развития языка вплоть до нашего времени.

Поскольку выше было сказано, что основополагающим принципом выделения словообразовательных синонимов является принцип взаимозаменяемости лексем, особое внимание следует уделить контексту употребления этих лексем, ведь именно в нем актуализируется лексическое значение , на основании чего глаголы сходятся как синонимы. Кроме того, сравнительный анализ контекстуального и словарного значений слов позволяет выявить особенности функционирования одноосновных

разноаффиксных лексических единиц в языке на определенном временном интервале и причины разрушения синонимии внутри данной группы. лексем.

Так, глаголы обертеть (обернуть) – увертеть – ввертеть встречаются в том же контексте. В этом контексте описывается ситуация, когда убитых братьев-князей Бориса и Глеба заворачивают в ковер, чтобы скрыть их убийство.

Этот эпизод есть в каждом летописном тексте, а также в специально созданных литературных текстах — «Сказаниях о Борисе и Глебе» и «Страстях и похвалах святым мученикам Борису и Глебу». Ключевым словом этого эпизода в каждом из них является глагол со значением «поместить предмет куда-либо в результате определенного действия»: в одних текстах это глагол обертети, в некоторых текстах ввертети и в одном тексте увертети: Въ ковьръ обертевшѣ, съвѣшиша ужи на землю (в сборнике Сильвестра и в "Легенде о Борисе и Глебе"); Обертевшѣ в ковьръ и ужи ѡвѣшиша на землю (Лаврентьевская летопись); Бориса же убивше оканнии увертевшѣ и в шатерь (Ипатьевская летопись); Бориса убивающее оканции, ввертеша в шатерь (Радзивилловская летопись); Блаженаго же Бориса обертевшѣ в шатерь (Сильвестров сб., Повесть о Борисе и Глебе); Бориса же убивше оканнии увертевшѣ в шатерь (Новгородская 4-я летопись).

The most common verb обертети recorded in all dictionaries in the Dictionary of the Old Russian Language of the XI-XIV centuries is explained by means of synonyms обвернуть, завернуть which does not give an adequate idea of the meaning of this verb. A more detailed description of it can be found in the Dictionary of the Russian language of the XI-XVII centuries: Обертети: 1. Завернуть, обмотать во что-либо или чем-либо; 2. Обмотать, намотать вокруг чего-либо; 3. Повернуть, заставить повернуться.

Из всех перечисленных значений первое значение «завернуть, обмотать во что-либо или чем-либо» является точным и специфичным по отношению к анализируемому контексту.

Следует также обратить внимание на то, что значение глагола подчеркивается наличием предлога и указанием на предмет, посредством которого совершается действие: обертети во что – обертети в коверь/ в шатерь. Глагол обертети используется чаще всего. Он встречается в пяти из восьми приведенных примеров. На втором месте по употреблению глагол увертети (употребляется дважды) и на последнем месте глагол ввертети употребляется только один раз.

Глагол обертети употребляется в двух однотипных контекстах в сборнике Сильвестра и в «Легенде о Борисе и Глебе». Эти произведения художественны и в большей степени, чем летописные списки, носят назидательный характер и соответствуют канону жизни.

Летописные списки, как правило, имеют целью констатацию факта действия как такового, тогда как художественное житие ставит своей целью подробно рассказать о жизни святого, а значит, слова должны употребляться в конкретном значении, что мы можем видеть на примере лексемы обертети. Сама словообразовательная структура этого глагола подчеркивает значение «обмотать, завернуть во что-либо или чем-либо».

Наличие приставки о- сужает значение, делает восприятие действия более осязаемым, конкретным. Другие однокоренные глаголы увертети и ввертети употребляются реже из-за того, что их словарные значения несколько не соответствуют контексту употребления. Например, глагол ввертети в Словаре древнерусского языка XI-XIV веков имеет значение «воткнуть, всадить», а в Словаре древнерусского языка XI-XVII веков — значение «завернуть, поместить». вход чего-либо обращенного».

Если сравнить статьи из этих словарей, то можно увидеть, что глаголы обертети и ввертети не могут быть синонимами, так как невозможно «воткнуть» объект действия (в данном случае тело человека) в свернутый ковер (или палатку). В этом случае мы сталкиваемся с ситуацией, когда контекст влияет на значение языковой единицы, а ее словарное значение как таковое затирается, нивелируется на фоне контекста.

Но в то же время данные Словаря русского языка XI-XVII вв. обосновывают употребление глагола ввертети в этом союзе. Обе лексемы – и ввертети, и обертети – сходятся в значении «завернуть предмет во что-то» (этот глагол – завернуть – также присутствует в «Словаре древнерусского языка» Срезневского как синоним завернуть) и имеют общую тему «поместить предмет внутрь чего-либо». Это значение глагола ввертети подтверждается также наличием предлога в и указанием места, где находится предмет.

Таким образом, мы наблюдаем процесс распределения значений лексем и словообразовательных формантов в контексте их употребления. В ходе этого процесса лексемам присваиваются определенные значения (первичные и вторичные), которые реализуются при употреблении слов в определенных контекстах. Слово, правильно выполняющее свою функцию в определенном контексте, становится контекстуально привязанным, в этом проявляется его прямое значение. Когда слово используется в необычном контексте, оно приобретает переносное или контекстуально определенное значение.

В нашем случае это явление можно рассмотреть на примере глаголов обертети и ввертети. Первый употребляется в рассматриваемом контексте в прямом значении, о чем свидетельствует словообразовательная структура слова: приставка о- означает «полный охват действием всего предмета».

Второй глагол имеет контекстуальное значение. Если сопоставить с данными других временных периодов, то становится очевидным, что употребление глагола обертети (в современном русском языке глагол

приобрел форму обернуть) в таких контекстах естественно еще с XVIII в. этот глагол означал «обвивать чем-либо какую-либо вещь», а в современном русском языке лексема обертети трансформировалась в словоформу to wтар в значении «завернуть во что-либо, закрыть со всех сторон, обмотать чем-либо». » и «обвить, закрепить вокруг чего-либо»: обернуть шарф вокруг шеи; завернуть книгу в газету; завернуть ребенка в одеяло. Но недопустимо, например, говорить «вверни в ребенка одеяло», хотя всегда можно «ввернуть шуруп в стену».

Здесь мы можем наблюдать развитие словесных значений при смене позиций, при этом меняется объект действия: с одушевленного на неодушевленный. Оба глагола стали расходиться в своих значениях еще в XIII–XIV веках в ходе творческого отбора и с учетом наибольшей способности выражать необходимое значение для каждого из них определялось его место в лексической системе русского языка. определенный. Например, в XVIII веке глагол ввертеть (и его формы сворачивать, ввертывать) имеет фиксированное значение «вертя что, вонзать, ввинчивать, ввертением водружать во что», уже не связанное с одушевленными предметами.

И, как следствие этого развития, в современном русском языке глагол ввертеть употребляется только с неодушевленными предметами и имеет специфическое значение «вращающаяся ввести, вызвать вход чего-либо; ввинтить» – свернуть лампочку – и переносное значение «ловко, к причинению вставить в чью-либо речь слово (замечание, шутку и т.п.)». Глагол обернуть сохранил свои три прежних значения: «завернуть, обмотать во что-либо или чем-либо»; «обмотать, намотать вокруг чего-либо»; «повернуть, повернуть повернуть» – и приобрело новые значения: «повернуть другой, противоположной стороны; перевернуть; в сказках и поверьях: ключ принять какой-либо вид, облик, наступить в кого-либо, что-либо с помощью колдовства»; разг., устар. «пустив в оборот, вернуть, получить обратно»; «то

же, что обернуться в значении – быстро вернуться». Глагол увертети, употреблявшийся в XVIII веке в значении «увивать вокруг: увертеть новорожденна пеленками» (Словарь Российской академии) и являвшийся в этом отношении семантическим эквивалентом глагола обертети, в современном русском языке вышел из употребления, т.к. оно стало лишним, избыточным: глаголы обернуть и ввертеть распределили между собой сферы употребления.

Таким образом, используя диахронический подход к анализу языка, можно увидеть результат длительного процесса развития синонимических отношений и их разрушения между лексемами и составляющими их аффиксами. Примером этого в современном русском языке являются отношения между одноосновными разноаффиксными глаголами обертеть (обернуть) – ввертеть – увертеть, входящими в лексико-семантическую группу «Глаголы помещения куда-либо предмета в результате определенного действия»: синонимические связи между ними распались из-за того, что они были более контекстуально детерминированы, со временем словарные значения этих глагольных лексем расходились и менялись объекты действия. Эти процессы отражают не только изменения в системе самого языка, они также являются признаками изменений в восприятии действительности носителями этого языка, их стремлением к более точному выражению знаний об окружающем мире.

Список литературы:

1. Алефиренко, П.Ф. Современные проблемы науки о языке: Учебное пособие [Текст] П.Ф. Алиференко. М.: Флинта: Наука, 2005. 416 с.
2. Лексическая семантика: Синонимические средства языка [Текст] Ю.Д. Апресян. [2-е изд., испр. и доп.]. М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. 472 с.

3. Арутюнова, Н.Д. Дискурс Лингвистический энциклопедический словарь.
гл. ред. В.П. Ярцева М.: Советская энциклопедия, 1990. 136-137.
4. Гречко В.А. Лексическая синонимика современного русского
литературного языка. Саратов, Изд-во Сарат. ун-та, 1987. 151 с.